

La organización de eventos públicos y disneyización de la sociedad: estudio de casos en el centro de la ciudad de Oporto

The organization of public events and society's disneyization: case study in Oporto downtown

Fernando Manuel Rocha da Cruz

Centro em Rede de Investigação em Antropologia, Portugal
fmrcruz@gmail.com

Recibido: 12/01/2020

Aceptado: 12/05/2020

Formato de citación:

Rocha da Cruz, F. M. (2021). “La organización de eventos públicos y disneyización de la sociedad: estudio de casos en el centro de la ciudad de Oporto”. *Aposta. Revista de Ciências Sociais*, 88, 30-48, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/fmrcruz3.pdf>

Resumen

La Avenida de los Aliados, en la ciudad de Oporto (Portugal), es un lugar privilegiado en la organización de eventos que fue recalificado en 2005 y 2006, según la propuesta de Siza Vieira y Souto de Moura. Para estudiar el centro de la ciudad como un parque temático, recurrimos a Bryman (2004) que aplicó a la sociedad estadounidense los principios de disneyización, es decir, la tematización, el consumo híbrido, el merchandising, el trabajo performativo, la vigilancia y la seguridad. Esta investigación, etnográfica tuvo como objetivo verificar la aplicabilidad de estos principios en los eventos promovidos en la Avenida de los Aliados. En conclusión, consideramos que todas las dimensiones de los parques de Disney son aplicables a los eventos estudiados y, por lo tanto, reproduce un modelo de sociabilidad debilitada a favor del turismo.

Palabras clave

Disneyización, espacio público, evento público, Oporto.

Abstract

Avenida dos Aliados, in the center of Oporto (Portugal), is a privileged place in the organization of events that was requalified in the years 2005 and 2006, under the proposal of Siza Vieira and Souto de Moura. To study the center of the city as a theme park, we resort to Bryman (2004), who described the North American society of disneyization as considering the principles of Disney parks, that is, the thematic, hybrid consumption, merchandising, performative work, surveillance and security. The

research, with ethnographic character, had the purpose of verifying the applicability of these principles in the events promoted in Avenida dos Aliados. In conclusion, we consider that all the dimensions of the Disney parks are applicable to the events studied and that is why it reproduces a weakened sociability model in favor of tourism.

Keywords

Disneyization, public place, public event, Oporto.

1. Introducción

El espacio público es el lugar de encuentro con los “otros”, ya sean locales, nacionales o extranjeros. El poder local ha aumentado su atención sobre este espacio y lo ha valorado estéticamente. En muchos casos, la firma de arquitectos de renombre internacional marca estos espacios cuando se les pide que presenten y firmen proyectos de renovación urbana. Un ejemplo de ello es la ciudad de Oporto, que entregó el proyecto de recalificación urbana de la Avenida de los Aliados a los arquitectos Siza Vieira y Souto de Moura (ambos actualmente con premios Pulitzer), que se ejecutó a partir de 2005. Algunos de los valores tradicionales e históricos de este espacio público fueron descartados junto con los jardines y bancos que existían a lo largo de la avenida. Y, según el pensamiento de Harvey (2004), la ciudad posmoderna descuidó los valores éticos sobre los valores estéticos.

La presentación de un espacio funcional ha transformado la Avenida de los Aliados en un espacio privilegiado para la organización de eventos y, por lo tanto, para atraer público al centro de la ciudad de Oporto. Desde su recalificación, los eventos, públicos y gratuitos, se han materializado en procesiones, conciertos, demostraciones, asumiendo una naturaleza diversa a través de eventos políticos, culturales, sociales, musicales, deportivos, religiosos, entre otros. A veces, la avenida presentó simultáneamente varios eventos y a un ritmo vertiginoso donde un evento dio paso a otro convirtiendo este espacio público en un “sitio de construcción” entre eventos.

Bryman (2004) identificó seis dimensiones para caracterizar a la sociedad disneyizada que, en su opinión, había adoptado los principios de los parques de Disney. Estas dimensiones o principios se basaron en la tematización, el consumo híbrido, el merchandising, el trabajo performativo, el control y la seguridad.

El objetivo de este artículo es verificar la aplicabilidad de los principios de los parques de Disney a los eventos organizados en la Avenida de los Aliados, la “sala de estar” de la ciudad de Oporto, reflexionando sobre sus efectos. Primero se realiza una revisión conceptual y bibliográfica sobre el espacio público y la disneyización. Después se especifica la estrategia metodológica adoptada, cualitativa en términos de enfoque y etnográfica en términos de procedimientos, llevada a efecto a través de técnicas de investigación de observación participante, entrevistas semiestructuradas y registro fotográfico. Finalmente, tras tomar en consideración la perspectiva histórica y urbanística, se analizan cinco eventos organizados en la conocida y monumental vía.

2. Marco teórico

2.1. Espacio público

El espacio público se entiende como el espacio continuo, en red, de uso permanente y complejo, mientras que el espacio privado es fragmentado, temporal, agregado y monofuncional. En cuanto al significado legal, el primero es el espacio abierto para dominio y uso públicos, tales como las áreas verdes y la red de carreteras, en oposición

al espacio privado que cae dentro de la esfera de la propiedad y el uso privados (Martins, 1996).

El espacio público es un bien de dominio público que en su significado objetivo es propiedad de una persona jurídica de derecho público. Teniendo en cuenta su propósito de utilidad pública, está sujeto, según los términos de la ley portuguesa, “a un régimen legal especial caracterizado fundamentalmente por su incomparabilidad, para preservar la producción de esta utilidad pública”. Y, según la visión institucional, se basa en el “conjunto de normas que definen y regulan los derechos ejercidos sobre las cosas públicas” (Fernandes, 1991: 166).

Por tanto, los espacios públicos, como plazas, calles y jardines, se incluyen en el dominio público porque pertenecen y son administrados (o no) por las autoridades estatales y locales. El uso privado puede ocurrir, pero siempre con carácter precario y revocable. En este caso, el propósito de la asignación debe ser de uso público o servicio público (Martins, 1996).

Algunos autores, como Soja (2004), entienden que en el proceso de postmetrópolis, el espacio público está siendo destruido como resultado del creciente número de casos donde hay una transferencia –no democrática– de la gestión del espacio al dominio privado, lo que resulta en la privación de las libertades civiles. El citado autor, asimismo, considera que el espacio público siempre ha sido romantizado y mitificado, porque es un espacio con experiencias relacionadas con cuestiones sociales, políticas, de clase, raciales y étnicas.

Por su parte, el espacio urbano, en el que se incluyen los espacios públicos y privados, es un fenómeno histórico, social y espacial y su especificidad se basa en las relaciones sociales, las construcciones urbanas y en el área geográfica de influencia (Soja, 2004). Esto se hace a partir de sus usos, imágenes, sentidos y construcciones mentales (Meneguello, 2009).

La recalificación de los espacios urbanos, en términos arquitectónicos, y la gentrificación urbana, en términos sociales, resultan en el desplazamiento centrípeta de los residentes de clases bajas, la fijación de las clases medias y altas en el centro de la ciudad y el debilitamiento de las relaciones entre vecinos en los barrios. A esto contribuye la función lúdica de la nueva arquitectura que produce encanto, desorientación, asombro, deseo de visitar y establecerse en estos espacios. (Featherstone, 2001).

La nueva arquitectura facilita la comprensión espacio-temporal y transforma los centros urbanos en centros comerciales, abstraídos del tiempo y espacio, mientras que como “urbanismo de fantasía” prohíbe y excluye todos los aspectos negativos de la ciudad como pobreza, adicción a las drogas, basura y tráfico (Lopes, 2000, 2002; Delgado, 2007).

Las ciudades difieren en contenido narrativo y respuestas sociales y políticas, pero todas tienen características comunes (Watson, 2006). En ese sentido, hay que subrayar que una de las motivaciones del análisis sociológico es hacer visible lo ausente, al revelar el orden simbólico como un conjunto de representaciones y narrativas que los actores sociales elaboran sobre sí mismos, sobre la interacción con los demás y con el mundo (Lopes, 2000; Lopes, 2002).

Smith (1988) entiende que las tipologías espaciales se explican por los dispares modos sociales de producción que conciben el espacio de manera diferente. Sin embargo, los estilos de vida urbanos y su articulación, así como el imaginario creado sobre ellos, integran el patrimonio invisible e intangible de las ciudades, incluyendo las leyendas, los mitos, las historias, las pinturas y las películas sobre ellos (Canclini, 1999).

La ciudad pierde legibilidad con la reducción y la fragilidad semánticas, lo que provoca fragmentación, desorientación, desorganización, aislamiento y debilitamiento de la cohesión social, aumentando, consecuentemente, la desregulación social. Estos casos se materializan, cuando: “el urbanismo toma la forma de un discurso muy especializado orientado a diferentes clientes, o cuando proliferan los procesos de segregación y exclusión” (Lopes, 2000: 75-76).

Las representaciones cambian la percepción de la ciudad, que varía según las esperanzas y expectativas de las comunidades locales. En tales casos, el cambio puede interpretarse como la parte objetiva o externa, mientras que el resultado del punto de vista adoptado en la observación es la parte subjetiva o interna (Maciocco, 2008).

La práctica espacial es una práctica social que incorpora la producción y reproducción social, es decir, la división del trabajo, la interacción social, la procreación biológica de la familia y la provisión de fuerza laboral futura. La práctica social también incluye la producción de materiales destinados a satisfacer las necesidades cotidianas (casas, ciudades, carreteras), así como el conocimiento acumulado, por lo cual las sociedades transforman los entornos espaciales y sociales (Dimendberg, 1998). A este respecto, Watson señala que:

“La temporalidad, la espacialidad y la sociabilidad se cruzan en la construcción de espacios encantados para algunos y desencantados para otros, en diferentes momentos del día y de la noche y en diferentes contextos socioculturales. Los espacios públicos y los encuentros en ellos pueden tener más de un significado” (Watson, 2006: 159).

Para Lopes (2002), es necesario considerar la oportunidad de reinventar el espacio desde un materialismo geográfico e histórico, teniendo en cuenta la superación de dos obstáculos: la comprensión del espacio como pura reflexión mental y la reificación del espacio indiferente a los contenidos y prácticas sociales. La comprensión abstracta de las relaciones sociales solo es posible hasta su concreción espacial, es decir, hasta las relaciones materiales y simbólicas.

Soja (2004) concluye que la especificidad de la problemática urbana proviene de la compleja interacción entre las vistas macro y microgeográficas del espacio urbano, ya que son la fuente de tensiones y contradicciones en la producción social del espacio.

2.2. La disneyización

Disneyland y Disney World son dos espacios icónicos para uso público constituidos en el siglo XX que ofrecieron una cultura pública basada en la estetización de las diferencias y del control del miedo. Estos espacios expresan el alter ego y la fantasía colectiva de la sociedad estadounidense (celebración del pasado de Estados Unidos y la exaltación del progreso) con sus mitos y la sobrevaloración de la autoestima. De esta manera, Disney innova en el dominio de la economía simbólica de la tecnología y del entretenimiento a escala mundial (Zukin, 2006). Sorkin (1992) describió Disney World como una utopía de ocio, no solo para los estadounidenses, sino también para el mundo.

Subyacente a la creación de los parques temáticos de Disney estaba la idea de hacerlos más atractivos para los adultos que los parques de atracciones tradicionales, así como sumergir al visitante –o *invitado* en el lenguaje de Disney– en otro mundo caracterizado por la nostalgia (Bryman, 2004). De ahí la abstracción técnica y arquitectónica de los elementos del lugar y las emociones invocadas. Sus espacios dan visibilidad a la memoria visual y marcan la conexión de la identidad colectiva con el mercado a través del embellecimiento del paisaje urbano. Se trata de un espacio para uso público definido por el control espacial y la gestión privada (Zukin, 2006).

En consecuencia, Bryman (2004) propone conceptualizar la disneyización como el proceso de adopción de los principios del parque temático de Disney por parte de los sectores sociales y económicos. Esto se distingue de la mcdonalización, que se refiere al proceso de homogeneización y estandarización. Ambos conceptos buscan caracterizar el mayor consumo de bienes y servicios y el desempeño de los entornos en el que ellos son vendidos/consumidos. Pero la disneyización, a diferencia de la mcdonalización, promueve la variedad y la diferencia. Este autor presenta seis dimensiones que caracterizan la disneyización, a saber: tematización, consumo híbrido, merchandising, trabajo performativo, control y vigilancia.

La tematización consiste en el uso de una narrativa a instituciones o lugares que, por regla general, es externa a ellos y se revela en términos de espacio, tiempo, contexto o cualquier combinación de estos. Da una apariencia de significado y simbolismo a los objetos a los que se aplica, haciéndolos más atractivos e interesantes. El encanto es un nivel adicional de placer que se ofrece a los consumidores al disfrutar de nuevas experiencias y divertirse en entornos temáticos. Y a diferencia de los parques de atracciones tradicionales que apuestan en la emoción, el diseño de paseos y atracciones en los parques de Disney es temático (Bryman, 2004; Cruz, 2011; Arantes, 2011; Araújo, 2015).

El consumo híbrido es la disposición general para que diferentes formas de consumo se acerquen e intersecten con diferentes esferas institucionales, desvaneciendo sus límites. El consumo puede ser tan diverso como visitar un parque temático, comer en un restaurante, alojarse en un hotel, visitar un museo, ir al cine o al teatro o un espectáculo de música. En ese sentido, para que la gente se quede en los parques temáticos, ellos deben tener un gran número de atracciones, restaurantes e intereses disponibles (Bryman, 2004; Cruz, 2011).

El merchandising es la promoción de bienes con imágenes y logotipos con derechos de autor incluyendo la licencia para producirlos. Esto está profundamente relacionado con el consumo híbrido, ya que los productos con licencia son una de las principales razones de venta en un parque temático (Bryman, 2004; Cruz, 2011).

El trabajo performativo es un trabajo interpretado como performance, como es el caso del teatro o el cine. El trabajador se convierte en actor o actriz y en los parques de Disney la metáfora de la representación teatral es explícita con referencias a “elenco”, “audiencia”, “escenario” y “backstage”. Estos “actores” y “actrices” son responsables de involucrar a los clientes en sus actuaciones, es decir, en términos emocionales (Bryman, 2004; Sorkin, 1992; Cruz, 2011; Maia, 2017).

Finalmente, las dos últimas dimensiones de la disneyización se refieren al control y la vigilancia. En los parques de Disney, el nivel de control es alto y se logra alrededor del movimiento y comportamiento de los visitantes, mientras que el personal del parque temático, que también aparece en los personajes de Disney, necesita alcanzar ciertas características para ser contratado. Por otro lado, el alto costo de las entradas al parque es otra forma de control que impide el acceso a las personas más desfavorecidas económicamente. Además, los parques tienen instrucciones que los visitantes deben seguir para obtener acceso a ciertos sitios, así como reglas sobre cómo presentarlos. El incumplimiento de las reglas permite a los guardias de seguridad censurar estos comportamientos (Bryman, 2004; Cruz, 2011; Santos y Barbosa, 2016).

El control de la imaginación pone a los visitantes en un estado de pasividad que los convierte en meros espectadores. Al mismo tiempo, la exaltación de las virtudes y logros de la industria de Disney ignora el daño ambiental de los parques de Disney; al revelar las virtudes de la familia tradicional, se borran otras formas de organización familiar; la nostalgia por los pueblos pequeños no reconoce las dificultades que surgen

de las manifestaciones pasadas de racismo; por último, la imaginación de los niños se ve sofocada por la rutina de las colas, ya sea para subirse a los autos (o trenes o barcos), observar en ellos o para pasar a la próxima atracción (Bryman, 2004; Cruz, 2011; Lipovetsky y Serroy, 2015).

3. Metodología

La investigación que presentamos en este artículo tiene una naturaleza cualitativa, la cual, siguiendo a Creswell (1994), permite al investigador construir un caso complejo, holístico a nivel de discurso y representaciones, en el contexto del trabajo de campo. Sarró y Lima (2006) agregan que la investigación científica es una actividad social total practicada por actores que siguen el proceso de constitución de preceptos sociales.

Como estrategia de investigación, optamos por el estudio de caso debido al tipo de investigación definida, el alcance de los eventos conductuales y el grado de enfoque de la investigación en eventos contemporáneos (Yin, 2005).

En cuanto a los procedimientos, es una investigación etnográfica que busca en la pluralidad de ciudades eliminar las abstracciones practicadas en varios campos disciplinarios (Cordeiro, 2003). En ese sentido, la vista etnográfica no presenta una vista arbitraria, sino que está conformada por las lecturas tomadas antes, durante y después del trabajo de campo. Al mismo tiempo, el entorno y la subjetividad del investigador condicionan la investigación etnográfica (Mapril, 2006).

Sin embargo, como señala Cabral (2006), es un campo estructurado por el poder y, por lo tanto, cuando el etnógrafo está en el trabajo de campo, busca hacer visibles los espacios y terrenos previamente imperceptibles. Y aunque el investigador se convierte en un experto en el mundo de los “otros”, nunca puede hablar de reemplazar a estos actores sociales.

Magnani (2009) propone la distinción entre “práctica etnográfica” y “experiencia etnográfica”. El primero es programado y continuo, mientras que la “experiencia etnográfica” es discontinua e imprevista. Sin embargo, se complementan y enriquecen mutuamente. Por lo tanto, “se aseguran condiciones objetivas tanto para la experiencia etnográfica como para la práctica etnográfica continua y sus resultados” (Magnani, 2009: 104-106).

En el contexto etnográfico, una de las técnicas de investigación utilizadas fue la observación directa, que consiste en tomar nota de todo lo que sucede o existe en una dada condicionalidad espacio-temporal. La observación participante, como una especie de observación directa, es una técnica descriptiva y etnográfica básica que implica el estudio a través de la observación, la participación, la entrevista y en la cual los aspectos cualitativos más que cuantitativos tienen mayor relevancia (Infantes, 2007).

Otra técnica muy relevante en la investigación fue el registro fotográfico, en el que Gutiérrez (1995) identifica dos características: el registro mecánico de la realidad y el contenido de una expresión a través de la identificación de significados. Además, la fotografía cumple tres funciones: documental cuando representa la realidad; artístico para provocar emociones; y textual en la transmisión de ideologías y valores.

La fotografía presenta momentos discontinuos que pueden aspirar a una representatividad más amplia, pero siempre separando la experiencia del contexto. Por esta razón, la fotografía es análoga a las percepciones aisladas y acumulativas de los habitantes de las grandes ciudades que la ignoran en su totalidad (Canclini, 1999). En este sentido, Pink (2001), así como Cruz (2015), exigen la complementariedad entre texto e imagen para reducir el grado de subjetividad del lector.

No existe un criterio estricto para identificar fotografías etnográficas. Cualquier fotografía puede tener un interés etnográfico o tener un cierto significado en un momento dado o por una razón específica. Los significados son, sin embargo, arbitrarios y subjetivos. La fotografía puede ser polisémica en diferentes momentos de la investigación o ser interpretada de manera diferente por personas distintas.

Sin embargo, es importante que los etnógrafos busquen comprender los discursos individuales, locales y culturales en los que las fotografías tienen significado tanto en la investigación de campo como en el discurso académico (Pink, 2001).

En cuanto a las entrevistas semiestructuradas, no necesitan producir datos cuantitativos, ni deben estar en grandes cantidades, tampoco están destinados a ser representativas (Beaud y Weber, 2007).

Con la recopilación de datos, se procedió al análisis de contenido. Esta es una técnica que toma como objeto cualquier clase de texto, es decir, cualquier forma expresiva producida con algún tipo de intención comunicativa y, en consecuencia, se ajusta a algún tipo de intención intersubjetiva (Rada, 2005). Aquí, el supuesto es la objetivación del tema a analizar (Romero, 1991).

La investigación se llevó a cabo sistemáticamente desde 2007 hasta 2012 y en términos no sistemáticos desde 2012 hasta el presente. A lo largo de este período, la investigación etnográfica se realizó utilizando técnicas de observación participante, entrevistas semiestructuradas, registros fotográficos y análisis de documentos.

4. Resultados

4.1. La Avenida de los Aliados: de la propuesta de creación a la recalificación urbana en el siglo XXI

En 1878 la ciudad de Oporto tenía 85.256 habitantes. En 1911 aumentó a 191.890 habitantes debido a la fuerte industrialización que la caracterizaba en ese momento. A pesar del tren, facilitar el desplazamiento de las personas, las condiciones de movilidad interna dificultaban el desplazamiento entre la residencia y el trabajo, por lo que la mayoría terminó residiendo en el centro de la ciudad (Fernandes, Chamusca y Fernandes, 2013).

La centralidad de la Plaza D. Pedro (ahora, Plaza de la Libertad), a finales de siglo XIX, se explica por su calidad, diversidad, intensidad, innovación y difusión. Sin embargo, esta plaza se ha vuelto pequeña para abarcar el poder político, económico y social de la ciudad. Es por eso que dos factores contribuyeron a la propuesta de una “nueva” plaza: la necesidad de un edificio más grande para albergar el ayuntamiento y la necesidad de permitir un mayor flujo de tráfico de personas y bienes provenientes del inaugurado Puente D. Luis I y de la estación S. Bento (Fernandes, Chamusca y Fernandes, 2013). Como señalan Fernandes, Chamusca y Fernandes:

“Cuando el edificio del Ayuntamiento se inauguró oficialmente el 24 de junio de 1957, 41 años después de que comenzó a construirse, la Avenida de los Aliados, con la antigua Plaza de la Libertad y la nueva Plaza de la Ciudad (hoy General Humberto Delgado) constituye sin duda el eje central de la ciudad y la principal marca simbólica de un área central indiscutible en su primacía, por la cantidad, diversidad y calidad del suministro de bienes y servicios, así como por las condiciones de accesibilidad urbana y regional” (Fernandes, Chamusca y Fernandes, 2013: 37-38).

En 1889, el Ing. Carlos Pezerat presentó un proyecto para la apertura de una avenida entre la Plaza D. Pedro (anteriormente Plaza Nova o Campo de las Hortas) y la Plaza

Trindade, donde se construiría el nuevo Ayuntamiento. En este proyecto se planificó la construcción de una “pasarela pública” con el ala central arbolada, flanqueada por lechos simétricos, arroyos, lagos, estatuas, glorietas y pequeños puentes. Sin embargo, es el concejal Elísio de Melo quien aprueba, en 1914, el proyecto “Avenida de la Ciudad”, encargado por Barry Parker (Martins, 1996).

El proyecto se ejecuta, a principios de siglo XX, por el arquitecto Marques da Silva, que contempla el espacio público más grande diseñado en la ciudad con una avenida central cosmopolita, flanqueada por fachadas de edificios de bellas artes de gusto; el piso de basalto con dibujos alusivos a los descubrimientos y la colonización; la atmósfera bucólica dada por los jardines y árboles; y la estatua ecuestre de D. Pedro señalando a Brasil (Sousa, 2007).

A principios de siglo XXI, la metropolización de Oporto mediante la multiplicación de centros tanto en la ciudad como en el área del Gran Oporto, continuó la suburbanización y la explosión urbana que marcaron las últimas décadas del siglo XX (Fernandes, Chamusca y Fernandes, 2013). Acumulativamente, el declive de los residentes –y su diversificación– en el centro de la ciudad de Oporto se ve compensado por la capacidad de recuperación y adaptabilidad del centro a través del turismo, city-break, low-cost y nuevos usuarios de la ciudad debido a su capacidad de atracción simbólica y afectiva, a pesar de su lógica policéntrica. Esto explica que la Avenida de los Aliados sigue siendo un espacio privilegiado para eventos, visitas y actividades de ocio nocturno. Entre 2006 y 2013, se organizaron 231 eventos formales e informales en los Aliados (Fernandes, Chamusca y Fernandes, 2013; Cruz, 2011).

El proyecto de remodelación de la Avenida de los Aliados, en la ciudad de Oporto, fue presentado públicamente el 14 de marzo de 2005 por los arquitectos Souto de Moura y Siza Vieira, a quienes se les había confiado por acuerdo directo. La renovación fue financiada y ejecutada por la empresa “Metro do Porto” debido a la construcción de la estación de metro “Aliados” ubicada entre las estaciones “S. Bento” y “Trindade” (Campo Aberto, 2005). Rui Rio (cit. en Carvalho, 2014), alcalde de Oporto (2001-2013), auguró que la Avenida de los Aliados pasaría de “sala” a “salón” de la ciudad.

El proyecto ha presentado identidad con las opciones de rehabilitación urbana de “Porto 2001”, es decir, la preferencia por una estética minimalista con los grandes espacios monocromáticos cubiertos de granito o embellecidos, como las Plazas de la Cordoaria, de Parada Leitão y de Leões (Campo Aberto, 2005). Este proyecto dejó la franja central libre para dar al espacio más funcionalidad y creatividad; las dos estatuas se mantendrían en el eje central y se abriría una fuente; se colocaron mesas y sillas semi móviles; se han eliminado la cobertura del suelo y las barreras físicas; se eliminaron los árboles existentes y se plantaron otros en la parte superior de la avenida y a lo largo de las aceras que se ensancharon; la acera portuguesa fue reemplazada por un piso de granito (Sousa, 2007). La recalificación se realizó entre 2005 y 2006 (Carvalho, 2014).

4.2. Los eventos públicos en la Avenida de los Aliados

La Avenida de los Aliados ha sido el escenario privilegiado de múltiples eventos de diversa índole. De eventos deportivos como la carrera de atletismo de São Silvestre (2017), el Rally de Portugal Road Show (2010), la carrera de atletismo de Mujeres (2017), la Conmemoración del título del Campeonato Nacional de Fútbol del Fútbol Club de Oporto (2018); eventos políticos como las Conmemoraciones del Primero de Mayo, Día del Trabajador (2018) y el 25 de abril, Día de la Libertad (2018), manifestaciones anti-Troika (2012); eventos estudiantiles como la Procesión de la Quema de las cintas (2018), Serenata de recepción de estudiantes del primer año (2017),

Desfile de la “Latada” (2017); eventos culturales como Feria del Libro (2011), Conciertos de música navideña (2017), Conciertos de Avenida (2018), Teatro de Carnival (2009), Fiestas de San Juan (2018); eventos religiosos como la celebración eucarística del papa Benedicto XVI (2010) y la misa de bendición de los cobertores (estudiantes universitarios finalistas) (2017)¹.

En este artículo, hemos elegido analizar cinco eventos: las fiestas de San Juan, el viaje del Papa Benedicto XVI, el Rally de Portugal Road Show, la Feria del Libro y la celebración de la Navidad. Estos son eventos que, aprovechando la arquitectura neoclásica del siglo XX de la Avenida de los Aliados, han permitido la creación de entornos temáticos, encantadores o emocionales, el desarrollo de merchandising y consumo híbrido, así como la atención al control y la seguridad, es decir, la aplicabilidad de los principios de disneyización establecidos por Bryman (2004).

4.2.1. Las fiestas de San Juan

Las fiestas de San Juan (véase la figura 1) cuyo epílogo se lleva a cabo entre la noche del 23 de junio y el amanecer del 24 de junio es una fiesta icónica de la ciudad de Oporto. El concierto de música antes y después de la medianoche con los fuegos artificiales que tiene lugar en el río Duero, entre esta ciudad y la ciudad de Vila Nova de Gaia, marca la actividad de agregación de la población en la Avenida de los Aliados. Miles de personas deambulan por la ciudad y entre esta y la ciudad de Vila Nova de Gaia, solo interrumpida en este último caso por medidas de seguridad entre las 23h00 del día 23 de junio y la 01h00 del día 24 de junio.

Figura 1. San Juan en la Avenida de los Aliados

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1. Ensayo de los “Trabalhadores do Comércio” (2017); 2. La marca “Oporto” (2016); 3. Concierto de los GNR (2017); 4. Sunwhell (2016). Fuente: Colección personal.

En 2017, la Avenida de los Aliados contó con la Banda Sinfónica Portuguesa (22 de junio) y los grupos de música “Trabalhadores do Comércio” (23 de junio), Marta Ren & Groovelvets y los Clã (24 de junio). Durante tres días, la “sala de estar” de Oporto se

¹Las fechas indicadas se refieren al último año del evento en la Avenida de los Aliados.

convierte en el escenario de la música de grupos portugueses que cruzan el pasado y el presente, los idiomas portugués e inglés.

La marca Oporto presente en la decoración de las calles, los escaparates, las cascadas de San Juan, la venta de martillos, puerros y albahaca, la búsqueda de sardinas horneadas con pan o migas de pan que llenan los restaurantes, así como los quioscos de ventas improvisados contribuyen a la emoción de la ciudad. La música siempre presente con los espectáculos a las puertas de los bares. La deambulación de adultos y niños, incluidos los turistas, con los martillos en sus manos “golpeando” las cabezas de aquellos que pasan en la dirección opuesta, o a un ritmo más rápido... y provocando la consiguiente “respuesta” en la que el anterior “agresor” baja la cabeza para recibir la pena con el martillo de la víctima.

En 2016, el Coletivo Moradavaga creó el Sunwheel, una obra de arte interactiva en forma de rueda gigante compuesta por cientos de pequeñas placas doradas en movimiento inspiradas en los molinos de agua tradicionales de las cascadas de San Juan. La rotación según el viento, la luz y la velocidad causada por los usuarios creó reflejos y movimientos en el espejo de agua diseñado por el arquitecto Siza Vieira (Porto Lazer, 2017). En años anteriores, como en 2010, se privilegió la colocación de una cascada de San Juan, donde fue posible ingresar y circular por plazas, calles y casas tradicionales de la ciudad de Oporto. Era una recreación de una ciudad dentro de la ciudad con los santos populares, donde se retrataba lo típico de la ciudad. En ambos casos, la marca Oporto fue promovida por la empresa municipal Porto Lazer.

4.2.2. La visita del Papa Benedicto XVI

Al prepararse para la recepción del Papa Benedicto XVI, el 14 de mayo de 2010 (véase la figura 2), se colocaron amplias barreras a lo largo de la Avenida de los Aliados. Estas barreras regulaban el movimiento de personas y jerarquizaban la Avenida al reservar un amplio espacio para los “invitados” civiles y religiosos. Además, el espacio reservado para operadores y periodistas les permitió cubrir el evento y realizar transmisiones de radio y televisión en vivo.

La visita del papa Benedicto XVI a la ciudad de Oporto fue preparada en detalle. Se colocaron carteles de bienvenida y se distribuyeron banderitas con la imagen del Papa, velas y otro material promocional. Los operadores de televisión cubrieron el viaje seguido por el Papa desde su llegada hasta su partida en el aeropuerto Francisco Sá Carneiro, en Oporto.

Frente al Ayuntamiento se instaló una gran estructura para la celebración eucarística. La Avenida de los Aliados vio el reemplazo de lo secular por lo sagrado cuando uno de los objetivos del edificio del Ayuntamiento a principios del siglo XX había sido ocultar la iglesia de la Santísima Trinidad que dominaba el paisaje.

La multitud se unió al evento en masa. Fue posible percibir grupos de jóvenes organizados a nivel nacional e internacional y en este último, los grupos de Galicia (España). Cada asociación tenía símbolos que los identificaban como grupo, como banderas, colores de ropa o bufandas.

Durante el evento religioso, la ciudad fue sobrevolada por helicópteros. Policías antidisturbios bien armados ocuparon posiciones estratégicas en los tejados del ayuntamiento y los edificios cercanos. Agentes de la Policía de Seguridad Pública (PSP) vigilaron el acceso a la Avenida de los Aliados a través de barreras como en la Plaza D. João I. Acompañando al papamóvil precedió a los patrulleros de PSP y varios guardias de seguridad a pie.

Figura 2. La visita del Papa Benedicto XVI a la Avenida de los Aliados

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1. Colocación de barreras a lo largo de la Avenida de los Aliados; 2. La llegada del Papa Benedicto XVI a la Avenida de los Aliados; 3. El entusiasmo de los fieles; 4. El Papa Benedicto XVI recibido en el Ayuntamiento por el alcalde Rui Rio, transmitido en la Avenida de los Aliados en pantallas gigantes. Fuente: Colección personal.

La llegada del Papa a la Avenida de los Aliados fue el momento más emocionante del evento con los cantos y gritos de los “fieles” con “¡Viva el Papa!”. La emoción de la gente que quería ver al Papa lo mejor posible, el aleteo de las banderas distribuidas previamente y los gritos y cantos llenaban este espacio público de emoción. Para seguir al Papa, la multitud tenía pantallas gigantes colocadas estratégicamente en la Avenida de los Aliados, ya que los árboles, los quioscos, las estructuras de televisión y la multitud con miles de personas dificultaban la visión.

4.2.3. El Rally de Portugal

En 2011, la Avenida de los Aliados se “transformó” en una pista de rally para el Oporto Road Show (véase figura 3) con obstáculos, desvíos, saltos, puestos de espectadores invitados, quioscos y boxes de marcas de automóviles competidoras.

El público se dividió entre el letrero central y las aceras de la Avenida de los Aliados. Una estructura metálica en forma de puente permitía el paso entre la parte central y las aceras, pero también era un lugar privilegiado para observar la carrera de rally y la Avenida. En la parte central y en las aceras, la colocación de barreras metálicas guió la posible circulación y concentró la audiencia que siguió el curso de la carrera de automóviles.

Volantes, gorras y otros materiales promocionales fueron distribuidos para el público. Un simulador mecánico permitió “experimentar” una carrera de rally en la Plaza de la Liberdade.

Figura 3. El Rally de Portugal en la Avenida de los Aliados

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1. La entrada de uno de los coches de rally en la Avenida de los Aliados; 2. Descripción general de la Avenida de los Aliados durante el road show; 3. El simulador de rally; 4. Ford Fiesta box al final de la carrera. Fuente: Colección personal.

Al final de la carrera, el público se acercó a los pilotos y coches de la competición ubicados cerca del Ayuntamiento, y aprovechó la oportunidad para comprar productos de merchandising de las marcas competidoras.

Los operadores de varios canales de televisión cubrieron el rally y los entusiastas y otras personas aprovecharon la oportunidad para grabar el evento deportivo a través de fotos y videos.

4.2.4. La Feria del Libro

Entre 2008 y 2011, la Feria del Libro de Oporto (véase figura 4) tuvo lugar en la Avenida de los Aliados. La 81ª Feria del Libro de Oporto se celebró del 26 de mayo al 12 de junio de 2011 y contó con cuarenta y cuatro editores y librerías, organizados por la Asociación Portuguesa de Editores y Libreros (APEL). El Ayuntamiento de Oporto dio el apoyo institucional.

El eje central de la Avenida de los Aliados estaba ocupado por quioscos y librerías que promocionaban y vendían libros, desde su exhibición, promoción y descuento de los libros del día, sesiones de presentación de libros y autores, sesiones de autógrafos, cuento, música, teatro callejero, entre otras actividades. La disposición de los quioscos en filas cerró la Feria del Libro por las aceras, es decir, para ella misma y concentró en su interior los pasillos de librerías y editoriales. Para una mejor orientación de los visitantes, había señalización como si fuera una “nueva ciudad” dentro de la ciudad.

El público deambulaba lentamente por las filas de los quioscos y se detenía en cada quiosco para disfrutar con tranquilidad los libros, en muchos casos solo las portadas, como si el tiempo en esta “ciudad” fuera un tiempo lento en comparación con la ciudad “bulliciosa” y apresurada (Oporto).

En sesiones de presentación de libros y en algunas sesiones de autógrafos, el público se centró en los pequeños auditorios o “plazas” de esta ciudad del libro para escuchar y deleitarse con las palabras de los autores y críticos. Estas plazas o auditorios con pisos alfombrados rojos o azules transmitían un sentido de la interioridad o comodidad, los cuales fueron preparados con asientos y mesas donde los lectores podrían disfrutar leyendo un libro. Una vez más, estábamos implícitamente invitados a visitar la “sala de estar” de Oporto.

Figura 4. La Feria del Libro en la Avenida de los Aliados

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1. Señalización de la Feria del Libro; 2. Librerías y quioscos editoriales; 3. Plaza del Grupo Editorial Leya; 4. Sensores de robo en una de las entradas de la Feria del Libro. Fuente: Colección personal.

Sin embargo, esta organización de plazas y calles en el medio de la Avenida de los Aliados, donde reinaba un tiempo “diferente” y más lento, en contraposición a la ciudad donde la gente no tiene tiempo para detenerse –excepto los turistas– y deleitarse mediante la lectura de un libro, cuenta con guardias de seguridad y puertas de sensores para controlar cualquier robo en el interior.

4.2.5. Celebración de Navidad

Cada año, a principios de diciembre, las plazas principales, avenidas y calles comerciales se iluminan con motivos navideños. La Avenida de los Aliados no escapa a esta decoración navideña (véase figura 5). El símbolo principal de esta época es el árbol de Navidad colocado al lado del Ayuntamiento de Oporto. Desde el árbol de Navidad más grande de Europa (en 2009) hasta los árboles más pequeños e icónicos, cada año

está marcado por su inauguración. El público se regocija en su presencia y capta el momento con fotografías, vídeo y, a menudo a través de selfies.

Figura 5. La Navidad en la Avenida de los Aliados

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1. Árbol de Navidad (2015); 2. Regalos de Navidad (2015); 3. Los columpios y mensajes navideños (2017); 4. Pista de patinaje en la Avenida de los Aliados (2017). Fuente: Colección personal.

Bajo la apariencia de ver la iluminación en el “centro” de Oporto, la gente viene principalmente a consumir. El comercio ha extendido sus horarios de apertura en esta temporada de consumo navideño y la ruta por las calles principales del centro de la ciudad implica (casi) siempre algún tipo de consumo. La compra de regalos de Navidad para familiares y amigos, por tanto, recibe llamamientos directos e indirectos al consumo, recordando que la Navidad es dar a los demás y para sí mismo.

En la Navidad de 2017, los mensajes de acciones y valores que experimentan o deberían experimentar todas las personas, especialmente las familias, como “abrazo”, “sueño”, “paz”, “fiesta”, “amor”, fueron los pretextos para la breve ocupación de los columpios colocados en la Avenida de los Aliados, hasta que un familiar o amigo immortalice el momento en una fotografía o video.

Aunque de manera intermitente, la Avenida de los Aliados presenta, durante la temporada de Navidad, varios eventos y actividades. La pista de patinaje es uno de los ejemplos que observamos en 2007 y 2017, por ejemplo. Pero otros equipos y acciones tuvieron lugar en este espacio público como carruseles, desfile de Santa Claus, conciertos de música clásica, entre otros. En esta época, el público se transforma en “actores” y “actrices” al unirse a las propuestas navideñas para la Avenida de los Aliados. Asimismo, se siguen ofreciendo eventos como conciertos de música que atraen a la audiencia “pasiva” o “introspectiva”.

4. Discusión y conclusiones

La idea que en general tenemos sobre el espacio público es la de un espacio abierto, democrático y de acceso abierto las 24 horas, y, por supuesto, que no está sujeto a apropiación privada. Sin embargo, a menudo vemos que el espacio público está cerrado, controlado, restringido o incluso sujeto al pago de algún valor monetario. Esto sucede en la Avenida de los Aliados que, debido al equipo instalado, la reserva de lugares y espacios en algunos eventos limita el uso y disfrute de este espacio público.

El centro de la ciudad de Oporto, y no solo la Avenida de los Aliados, fue objeto de recalificación urbana y, además de su disposición estética, también buscó la recuperación de áreas urbanas degradadas y abandonadas. La especulación urbana y la gentrificación son, por tanto, consecuencias del patrimonio urbano degradado, la existencia de un envejecimiento de la población y la salida de miles de personas de Oporto durante varias décadas para establecerse en otros municipios del Área Metropolitana de Oporto.

El debate sobre el derecho a la ciudad en la transición del siglo XX al siglo XXI y la política para organizar eventos en el centro de Oporto con énfasis en la Avenida de los Aliados promovió un “urbanismo de fantasía” y proscribió los aspectos negativos de la ciudad como la pobreza y la drogadicción.

Como hemos visto, el espacio no es una abstracción geométrica, ya que es donde se producen y reproducen las relaciones sociales y, en consecuencia, está condicionado por las prácticas sociales. De ahí la explicación del cambio sociocultural de la ciudad de Oporto debido a la existencia de oferta cultural, organización de eventos, recuperación y recalificación urbana, especulación inmobiliaria y gentrificación urbana.

Con respecto a los eventos celebrados en la ciudad de Oporto, observamos que el modelo seguido en la Avenida de los Aliados se impone cada vez más en otras plazas y jardines de la ciudad como la Plaza D. João I, Largo Amor de Perdição, Plaza Carlos Alberto, Plaza Ribeira, entre otros. Es decir, existe una desconcentración o democratización del espacio en relación a la organización de eventos en el espacio público, ampliando el alcance de las ofertas culturales.

Para interpretar la sociedad estadounidense, Bryman (2004) propuso el concepto de disneyización, basado en el modelo de Disney, considerando la identificación de seis dimensiones: tematización, consumo híbrido, merchandising, trabajo performativo, control y seguridad. Por los casos analizados en este artículo, entendemos que todas las dimensiones de Disney son aplicables a los eventos celebrados en la Avenida de los Aliados.

En las fiestas de San Juan, el tema de la ciudad es la celebración de los Santos Populares, mientras que la Avenida de los Aliados se convierte en un “salón” de música o de un gran festival urbano. La Avenida de los Aliados se transforma a menudo en un espacio dedicado a la música y a los principales conciertos de música, ya sean populares, modernos, clásicos, nacionales o extranjeros.

La visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad de Oporto y, en particular, a la Avenida de los Aliados ha permitido a este espacio público convertirse en un importante centro religioso y mundial, ya que el Papa Benedicto XVI, líder ecuménico de la religión católica, presidió una celebración eucarística y apostólica en este lugar.

El Rally de Portugal Road Show permitió un gran evento deportivo en la Avenida de los Aliados con la recreación del espacio público en una importante pista de rally con curvas y contra curvas, obstáculos, rampas, equipos de apoyo, etc. Esta vez, el lugar tuvo como tema los principales eventos deportivos y, en particular, los eventos de rally urbano.

La Feria del Libro transformó la Avenida de los Aliados en un importante centro del libro y de la lectura con múltiples eventos asociados con la promoción y venta de libros. El elevado número de librerías y editoriales contribuyó a la reinención del espacio en una “nueva” ciudad del libro.

Finalmente, la celebración de la Navidad en la Avenida de los Aliados tiene como tema la celebración del nacimiento de Jesucristo, la reunión familiar y el intercambio de regalos. De ahí la importancia del árbol de Navidad, Santa Claus y el entretenimiento típico de países fríos como el patinaje.

En cuanto al consumo híbrido, en todos los casos de la investigación se verifica el consumo que la ciudad y la propia Avenida de los Aliados proporcionan a través de restaurantes, pastelerías, hoteles, tiendas de artesanías, tiendas de ropa, entre otros. Los quioscos temporales y los vendedores ambulantes a menudo se asocian para fomentar el consumo, como la venta de cerveza y refrescos, palomitas de maíz, globos, martillos de San Juan, entre otros.

El merchandising está presente bajo la marca “Oporto” en varios lugares de la ciudad, pero también en la Avenida de los Aliados. El Ayuntamiento de Oporto está asociado a los principales eventos celebrados en esta Avenida, a través del apoyo otorgado y la concesión de licencias de ventas en la calle durante los principales eventos. Porto Lazer es la empresa municipal que otorga licencias o gestiona la organización y difusión de estos eventos y representa a la marca “Oporto”. Esto está cada vez más presente en la venta de publicaciones sobre la ciudad, el turismo y la artesanía.

El trabajo performativo está presente en todos los eventos. En San Juan, tenemos músicos y bandas con muchos años de experiencia, en la mayoría de los casos. La presencia del Papa en la Avenida de los Aliados marcó la participación de la figura principal de la Iglesia, católica y apostólica, en la Eucaristía celebrada en este espacio público. El Rally de Portugal contó con la presencia, experiencia y conducción de conductores de prestigio nacional e internacional. La Feria del Libro reunió a un gran número de editoriales y librerías, pero también de escritores de renombre nacional e internacional en presentaciones de libros, debates y sesiones de autógrafos. La Navidad en la Avenida de los Aliados, además de los músicos profesionales en el concierto de Navidad, presentó, en varias ocasiones, el desfile de los Santa Claus y los grupos folklóricos de la ciudad.

En el trabajo performativo podemos identificar el público que asume diversos roles según el tema del evento. En San Juan y Navidad, desempeña el papel de espectador en conciertos de música o como bromista cuando se divierte con los martillos de San Juan o en la pista de patinaje o en los carruseles. En la celebración eucarística del Papa Benedicto XVI asumió el papel de fiel, creyente o católico, mientras que en la Feria del Libro asumió el papel de lector e interesado en la lectura y en los libros.

Finalmente, la vigilancia y el control son dimensiones muy presentes en los cinco eventos estudiados, a través de la presencia de la Policía de Seguridad Pública y de la policía municipal, en la regulación del tráfico durante los eventos con la colocación de barreras y el corte del tráfico en algunas arterias de la ciudad. El que implicó la mayoría de las medidas de seguridad debido a su relevancia mundial fue la presencia del Papa en la Avenida de los Aliados. Pero en la mayoría de los eventos, videovigilancia, seguridad privada y la policía municipal son suficientes. Asimismo, es digna de mención la colocación del equipo para los conciertos que normalmente se instalan en la Plaza de la Libertad, es decir, frente al Ayuntamiento, al contrario de la estructura creada para la celebración de la Eucaristía por el Papa Benedicto XVI, junto al Ayuntamiento, lo que puede ser relevante al leer la jerarquía del espacio en la Avenida de los Aliados.

En la Feria del Libro también destacamos la colocación de barreras con sensores antirrobo, al igual que las tiendas de ropa, además de la existencia de seguridad privada (común a todos los eventos). La Avenida de los Aliados también tiene, en una de sus arterias de acceso, una oficina de la Policía de Seguridad Pública (para turistas) como garantía de vigilancia y seguridad.

En definitiva, al evidenciar la aplicabilidad de la disneyización a los eventos organizados en la Avenida de los Aliados, concluimos que, por un lado, estamos produciendo y reproduciendo la sociedad del espectáculo, según lo definido por Debord (2008), y, por otro lado, estamos produciendo y reproduciendo igualmente relaciones sociales débiles, ya que están organizadas en torno a temas que buscan producir emociones positivas que a la vez resultan fugaces e instantáneas.

6. Bibliografía

- Arantes, O. (2011). *Chai-na*. São Paulo, Edusp.
- Araújo, V. F. C. (2015). *A tematização do espaço público e a economia criativa local: estudo de caso a partir do “Maior São João do Mundo”, em Campina Grande/PB*. Dissertação de Mestrado. Natal/RN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte), <https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/19797/1/ValeriaDeFatimaChavesAraujo DISSERT.pdf>
- Beaud, S., y Weber, F. (2007). *Guia para a pesquisa de campo: produzir e analisar dados etnográficos*. Petrópolis/RJ, Editora Vozes.
- Bryman, A. (2004). *The disneyization of society*. London, Sage Publishers.
- Campo Aberto (2005). “A nova Avenida dos Aliados - um presente envenenado”. En: *Público*, 21/04/2005, <https://www.publico.pt/2005/04/21/jornal/a-nova-avenida-dos-aliados--um-presente-envenenado-16805>
- Cabral, J. P. (2006). “Reflexões finais”. En: A. P. Lima, y R. Sarró (Orgs.). *Terrenos Metropolitanos: Ensaio sobre produção etnográfica* (pp.177-192). Lisboa, ICS/ Imprensa de Ciências Sociais.
- Canclini, N. G. (1999). *Imaginarios Urbanos*. Buenos Aires, Eudeba.
- Carvalho, P. (2014). “Intervenção do metro na Avenida dos Aliados não a tornou mais atractiva”. *Público*, 28/02/2014, <https://www.publico.pt/2014/02/28/local/noticia/intervencao-do-metro-na-avenida-dos-aliados-nao-a-tornou-mais-atractiva-1626451>
- Cordeiro, G. I. (2003). “A Antropologia Urbana entre a tradição e a prática”. En: G. I. Cordeiro et al. (Orgs.). *Etnografias Urbanas* (pp.3-32). Oeiras, Celta Editora.
- Creswell, J. W. (1994). *Research design: qualitative and quantitative approaches*. Thousand Oaks (California), Sage Publications.
- Cruz, F. M. R. (2011). *A tematização nos espaços públicos. Estudo de caso nas cidades de Porto, Vila Nova de Gaia e Barcelona. Uma análise sobre a qualidade e estrutura dos espaços públicos*. Tese de doutoramento, Universidade do Porto, https://www.researchgate.net/publication/283325947_A_tematizacao_nos_espacos_publicos_estudo_de_caso_nas_cidades_de_Porto_Vila_Nova_de_Gaia_e_Barcelona_Uma_analise_sobre_a_qualidade_e_estrutura_dos_espacos_publicos
- Cruz, F. M. R. (2015). “A relevância da fotografia na pesquisa e na escrita etnográficas: Os espaços públicos nas cidades de Natal/RN (Brasil) e Porto (Portugal)”. En: *Anais*. XIII Semana de Antropologia da UFRN (no prelo). Natal, UFRN.
- Debord, G. (2008). *A sociedade do espectáculo*. Rio de Janeiro, Contraponto.
- Delgado, M. (2007). *La ciudad mentirosa. Fraude y miséria del ‘modelo Barcelona’*. Madrid, Catarata.

- Dimendberg, E. (1998). "Henri Lefebvre on Abstract Space". En: A. Light, y J. M. Smith (Eds.). *The production of public space* (pp.17-47). Lanham, Maryland, Rowman & Littlefield Publishers.
- Featherstone, M. (2001). "Culturas globais e culturas locais". En: C. Fortuna (Org.). *Cidade, Cultura e Globalização: Ensaio de Sociologia* (pp.83-103). Oeiras, Celta Editora.
- Fernandes, J. A. R., Chamusca, P., y Fernandes, I. (2013). *Avenida dos Aliados e Baixa do Porto: usos e movimentos*. Porto, Porto Vivo, SRU.
- Fernandes, J. P. (Dir) (1991). *Dicionário Jurídico da Administração Pública*. Lisboa, Direção-Geral da Contabilidade Pública.
- Gutiérrez, M. R. (1995). "Testimonio y poder de la imagen". En: Á. A. Baztán (Ed.). *Etnografía: Metodología cualitativa en la investigación sociocultural* (pp.237-247). Barcelona, Boixareu Universitaria/Marcombo.
- Harvey, D. (2004). *La condición de la posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural*. Buenos Aires, Amorrortu Editores.
- Infantes, A. T. (2007). *La investigación antropológica*. San Vicente (Alicante), Editorial Club Universitario.
- Lipovetsky, G., y Serroy, J. (2015). *A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista*. São Paulo, Companhia das Letras.
- Lopes, J. T. (2000). *A Cidade e a Cultura. Um estudo sobre práticas culturais urbanas*. Porto, Edições Afrontamento/Câmara Municipal do Porto.
- Lopes, J. T. (2002). *Novas questões de Sociologia Urbana – Conteúdos e "orientações" pedagógicas*. Porto, Afrontamento.
- Maciocco, G. (2008). *Fundamental trends in city development*, vol. 1. Heidelberg, Berlin, New York, Springer.
- Magnani, J. G. C. (2009). "Etnografia urbana". En: C. Fortuna, y R. P. Leite (Orgs.). *Plural de cidade: novos léxicos urbanos* (pp.101-113). Coimbra, Edições Almedina.
- Maia, N. R. G. (2017). *A Receção cultural no Universo Disney*. Dissertação de Mestrado. Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Disponible en <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/109374/2/234921.pdf>
- Mapril, J. (2006). "Passageiros de Schengen: a dialéctica entre fluxo e encerramento no trabalho de campo". En: A. P. Lima, y R. Sarró (Orgs.). *Terrenos Metropolitanos: Ensaio sobre produção etnográfica* (pp. 53-71). Lisboa, ICS/ Imprensa de Ciências Sociais.
- Martins, A. P. (1996). *O espaço público: Pressupostos, meios e bases de uma política de espaços públicos na área oriental da cidade do Porto*. Dissertação de mestrado. Porto, Faculdade de Engenharia - Faculdade de Arquitetura
- Meneguello, C. (2009). "Espaços e vazios urbanos". En: C. Fortuna, y R. P. Leite (Orgs.). *Plural de cidade: novos léxicos urbanos* (pp.127-137). Coimbra, Edições Almedina.
- Pink, S. (2001). *Doing Visual Ethnography*. London, Sage Publications.
- Porto Lazer (2017). "Sunwheel" aqueceu o São João de 2016 e está agora nomeado para Prémio Internacional. Porto, Porto Lazer. Disponible en <http://www.portolazer.pt/noticias-porto-lazer/sunwheel-aqueceu-o-sao-joao-de-2016-e-esta-agora-nomeado-para-premio-internacional>
- Rada, Á. D. (2005). *Etnografía y Técnicas de investigación antropológica*. Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Romero, A. (1991). *Metodologia de análise de conteúdo*. Lisboa, Universidade Católica Portuguesa.

- Santos, L. L., y Barbosa, F. K. (2016). “Disney e o poder do atendimento aos clientes”. *Revista UNILUS Ensino e Pesquisa*, 13 (30), 82-91.
- Sarró, R., y Lima, A. P. (2006). “Introdução: Já dizia Malinowski: sobre as condições da possibilidade da produção etnográfica”. En: A. P. Lima, y R. Sarró (Orgs.). *Terrenos Metropolitanos: Ensaio sobre produção etnográfica* (pp.17-34). Lisboa, ICS/Imprensa de Ciências Sociais.
- Smith, N. (1998). “Antinomies of Space and Nature in Henri Lefebvre’s The Production of Space”. En: A. Light, y J. M. Smith (Eds.). *The production of public space* (pp.49-69). Lanham, Maryland, Rowman & Littlefield Publishers.
- Sorkin, M. (1992). “See you in Disneyland”. En: M. Sorkin (Ed.). *Variations on a theme park: the new american city and the end of public space* (pp. 205-232). New York, Hill and Wang.
- Sousa, J. (2007). Avenida dos Aliados. *Palavras da Arquitectura e Projectos*. Disponible en <http://palavras-arquitectura.com/tag/alvaro-siza-vieira>
- Soja, E. W. (2004). *Postmetropolis: critical studies of cities and regions*. Oxford, Blackwell Publishing.
- Watson, S. (2006). *City Publics: The (dis)enchantments of Urban Encounters*. London, Routledge.
- Yin, R. K. (2005). *Estudo de caso: planejamento e métodos*. Porto Alegre, Bookman.
- Zukin, S. (2006). *The cultures of cities*. Cambridge, Blackwell Publishers.

* * *

Fernando Manuel Rocha da Cruz es Doctor Europeo en Sociología por la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto, Portugal. Tiene una Maestría en Ciencias Sociales (Universidad Federal de Rio Grande do Norte, Brasil) y una Licenciatura en Antropología (Universidad Fernando Pessoa, Portugal) y en Derecho (Universidad Portucalense - Infante D. Henrique, Portugal). Actualmente es Investigador Colaborador en CRIA - Centro de Red de Investigación en Antropología, Portugal).